

ग्रंथालयामध्ये क्यू आर कोडचा वापर

प्रा. राहुल जगन्नाथ इंगवले¹, कु. स्वाती तानाजी बोकेफोडे²

¹ग्रंथपाल, लाल बहादूर शास्त्री कॉलेज ऑफ आर्ट्स, सायन्स अँड कॉमर्स, सातारा

²ग्रंथालय लिपिक, लाल बहादूर शास्त्री कॉलेज ऑफ आर्ट्स, सायन्स अँड कॉमर्स, सातारा

Corresponding Author- प्रा. राहुल जगन्नाथ इंगवले

Email- ingawalelibrarian@gmail.com

सार-

हा लेख ग्रंथालयामध्ये क्यू आर कोडचा वापर कोणकोणत्या पद्धतीने केला जावू शकतो तसेच त्यामुळे ग्रंथालयातील वापरकर्त्यांना तसेच ग्रंथालयातील सेवकांना त्याचा काय फायदा असणार आहे हे आपण पाहणार आहोत. ग्रंथालयाच्या सध्याच्या परिस्थितीमध्ये एक कोड स्कॅन करून सहज उपलब्ध असलेली संसाधने उच्च दर्जाची आणि समृद्ध माहिती संसाधने हे शैक्षणिक वापरकर्त्यांना विनामूल्य प्रदान केले जाते या माहितीला ज्ञानाचा खजीना म्हणून ओळखले जाते. तसेच विना मूल्य आणि वापरण्यास सुलभ आहे. ग्रंथालयामध्ये क्यू आर कोडचा वापर कसा करता येईल हे पाहणार आहोत.

शोध संज्ञा : क्यू आर कोड, ग्रंथालय सेवा, तंत्रज्ञान, मोबाइल, क्यूआर कोड रीडर इ.

प्रस्तावना:

आज क्यू आर कोड सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे आणि संपूर्ण डिजिटल जगाकडे वळण्यासाठी जगाचे आकलन होण्यास थोडा वेळ लागेल. जसे इंटरनेट हा प्रत्येकाच्या जगण्याचा एक भाग बनला आहे त्याचप्रमाणे कोणत्याही विशिष्ट माहितीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी क्यूआर कोड देखील आवश्यक आहे. ग्रंथालयांनी विविध क्षेत्रांत त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक पाऊल उचलले आहे आणि जे वापरकर्ते आहेत त्यांना स्वताचे जीवन सुलभ करण्यासाठी ते प्रत्यक्षात वापरात आणण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित केले आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर हा खूप मोठ्या प्रमाणात होत असताना ते ग्रंथालया मध्ये जलद गतीने प्रसारित झाले आहे. ज्यामुळे लोकांना ते कधीही , कुठेही योग्य माहिती जलद मार्गाने व अपेक्षेपेक्षा जास्त माहिती मिळविण्याची संधी निर्माण होते. लायब्ररी सायन्सच्या चौथ्या कायद्यात म्हटल्याप्रमाणे “ वाचकाचा वेळ वाचावा “ त्या मुळे या कायद्याची पूर्तताकरण्यासाठी ग्रंथालय चालकांना ग्रंथालयाच्या सेवा , दर्जा आणि त्या पुरविण्याचा मार्ग सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या काही प्रगतीतून जावे लागेल. त्यामुळे नवीन अनुप्रयोग स्वीकारणे

अपरिहार्य आहे. लायब्ररी ॲक्टिव्हिटीची सेवाक्षमता बळकट करण्यासाठी आधीच विविध तंत्रज्ञानाचा वापर केला गेला आहे क्यू आर कोड हा त्यापैकी एक आहे.

क्यू आर कोड म्हणजे :

क्यू आर (क्विक रिस्पॉन्स) कोड हा द्वि-आयामी बार कोडचा एक प्रकार आहे. जो काळ्या भौमितिक आकारांसह एक लहान पांढरा चौरस म्हणून दिसतो ज्यामध्ये स्मार्ट फोनच्या कॅमेऱ्याद्वारे स्कॅन केल्यावर, स्मार्टफोनला वेबपृष्ठ उघडण्यासाठी किंवा प्रतिमा, व्हिडिओ किंवा मजकूर प्रदर्शित करण्यास सूचित करतात. तरीही आपण याला मोबाईल कॅमेऱ्याच्या मदतीने स्मार्ट फोनद्वारे वाचता येणारा मॅट्रिक्स बारकोड असे म्हणू शकतो. क्यू आर कोड नियमित बारकोडपेक्षा जास्त माहिती ठेवू शकतात. क्यू आर कोडमध्ये एन्कोड केलेली माहिती URL असू शकते एक फोन नंबर, एसएमएस संदेश किंवा कोणताही मजकूर. त्यांना क्यू आर म्हणून संबोधले जाते कारण ते सामग्री उच्च वेगाने डीकोड करण्याची परवानगी देतात. QR कोड हे तंत्रज्ञान आहे जे वापरकर्त्याला कोडमधील माहिती वितरीत करू शकते.

QR Code

क्यू आर कोडचा इतिहास:

1994 मध्ये टोयोटा उपकंपनी डेन्सो वेव्ह द्वारे इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंटमध्ये ऍप्लिकेशनसाठी विद्यमान बारकोडमध्ये सुधारणा करण्यासाठी क्यू आर कोड विकसित केला गेला आहे. त्याच्या परिचयापासून, क्यू आर कोडला उत्पादन, वेअर हाउसिंग आणि लॉजिस्टिक्स, किरकोळ विक्री, आरोग्य सेवा, जीवन संवेदना, वाहतूक आणि ऑफिस ऑटोमेशन इत्यादी अशा विविध उद्योगांमध्ये व्यापक मान्यता प्राप्त झाली आहे.

आता स्मार्ट फोनच्या स्फोटक वाढीसह, ग्राहकांशी कनेक्ट होण्याचा आणि अंतिम वापरकर्ता सामग्री प्रदान करण्याचा एक जलद आणि प्रभावी मार्ग म्हणून मोबाइल मार्केटिंगमध्ये क्यू आर कोड देखील वापरला जात आहे. आजकाल, ग्रंथालये देखील सध्याच्या परिस्थितीत हे तंत्रज्ञान झपाट्याने स्वीकारत आहेत. यूके, यूएसए, जपान यांसारख्या पाश्चात्य देशांमध्ये आणि आता भारतात देखील मोबाइल फोनवर माहिती मिळविण्यासाठी वापरकर्त्यांची सर्वात महत्त्वाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी क्यू आर कोड वापरतात.

ग्रंथालया मध्ये क्यू आर कोडचा वापर

ग्रंथालयामध्ये क्विक रिस्पॉन्स (QR) कोडचा वापर नुकताच विकसित होऊ लागला आहे, ज्यामध्ये वैविध्यपूर्ण आणि विशाल वैशिष्ट्य आहे. ग्रंथालयामध्ये वापरकर्त्यांच्या संदर्भ आणि स्थानाशी सुसंगत माहिती वितरीत करण्यासाठी ते प्रभावीपणे वापरले गेले आहेत. ते विनामूल्य आणि वापरण्यास सोपे आहेत तसेच अनेक प्रकारची माहिती साठवून ठेऊ शकतात. वाचकास त्याला हवी ती माहिती

मिळवणे सोपे होते फक्त एक क्यू आर कोड स्कॅन करून. क्यू आर कोड च्या वापरामुळे ग्रंथालयातील सेवक वर्ग तसेच वाचकांचा वेळ वाचतो तसेच त्यांना जी माहिती हवी आहे ती माहिती मिळण्यास मदत होवू शकते. क्यू आर कोड च्या सहाय्याने विद्यार्थ्यांना ग्रंथालया मधील जुन्या प्रश्नपत्रिका आणि अभ्यास साहित्य, ग्रंथालय संपर्क, संपूर्ण मजकूर डेटाबेस, संदर्भग्रंथीय डेटाबेस, ई-पुस्तके, वातम्या क्लिपिंग सेवा, ई-पाठ्यपुस्तक, ग्रंथालय हॅडबुक या सर्व सेवा वाचकाला QR कोड स्कॅन करून लायब्ररीच्या मार्फत पुरवल्या जाऊ शकतात. तसेच लायब्ररी कॅटलॉग रेकॉर्डशी क्यू आर कोड लिंक करून वापरकर्ते कॉल नंबर, स्थान इत्यादींसह विशिष्ट आयटमची माहिती सहजपणे मिळवू शकतात. मेलवर स्कॅन करून क्यू आर कोडसह कोणत्याही सेवा प्रदात्यामध्ये कोणताही ईमेल पत्ता टाईप न करता ग्रंथपालांना मेल पाठवणे खूप सोपे होते आणि जास्त त्रासदायक पण नाही. एखाद्या विशिष्ट पुस्तकाचा मजकूर मोबाइलवर दिसणे ही सेवा पुरवू शकतो हे नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्यांपैकी एक आहे. जर एखादे पुस्तक 3/4/5 लेखकांनी लिहिले असेल तर लेखकाची प्रोफाइल छोट्या ठिकाणी लिहिणे खूप कठीण आहे परंतु मोबाइल कोडद्वारे संक्षिप्त बायोडेटा, लेखकांची प्रोफाइल इत्यादी सर्वसमावेशक माहितीची लिंक जोडणे सोपे आहे. क्यू आर कोड वापरकर्त्यांची गैरसोय देखील कमी होवू शकते. ग्रंथालयाचे प्रदर्शन ज्यामध्ये गाणी, व्हिडीओ, वेबसाईट्स, सर्वेक्षण ,स्पर्धा इत्यादीसाठी क्यू आर कोड लिंक समाविष्ट आहे. ग्रंथालयामध्ये

विविध क्षेत्रातील मासिके, जर्नल हे सर्व क्यू आर कोडच्या सहाय्याने वाचकापर्यंत पोहचविले जाऊ शकतात. क्यू आर कोड संदर्भ सेवेसाठी मजकूर संदेश आणि ग्रंथालय स्टॉक तसेच ग्रंथालय संरक्षकांची संपर्क माहिती देण्यासाठी वापरला जातो. ग्रंथालय सेवांचा प्रचार करण्यासाठी (QR) कोडचा वापर केला जावू शकतो. ग्रंथालयामध्ये उपलब्ध असलेल्या सर्व संसाधनांची लिंक तयार करण्यासाठी (QR) कोडचा वापर केला जावू शकतो.

- 1) ग्रंथालय संपर्क : क्यू आर कोड तंत्रज्ञानाचा वापर करून लायब्ररीच्या थेट संपर्कातून वेबसाइट मिळते. त्यांचा ईमेल, फोन नंबर, पत्ता ही संपूर्ण माहिती मिळू शकते.
- 2) लेखाची फाईल स्कॅन करणे किंवा डाउनलोड करणे : जर एखाद्याला कोणताही विशिष्ट लेख सापडत नसेल व त्यांना तो हवा असेल तर, ग्रंथपालांना क्यू आर कोड पाठवण्याची विनंती करा, व तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमध्ये संपूर्ण मजकूर लेख मिळू शकतो.
- 3) संदर्भग्रंथीय डेटाबेस: संसाधनांच्या उपलब्धतेनुसार कोणत्याही वापरकर्त्यांनी डेटाबेसेसची मागणी केली तर ते फक्त क्यू आर कोड स्कॅन करू शकतात आणि डेटाबेसची थेट लिंक मिळवू शकतात. ते तुमच्या मोबाईलवर सहज येवू शकते.
- 4) ई-पुस्तके: भौतिकदृष्ट्या पुस्तकांव्यतिरिक्त जर कोणताही वापरकर्ता त्यांच्या मोबाईल फोनवर क्यू आर कोड वापरून त्यात प्रवेश करू शकतो.
- 5) बातम्या क्लिपिंग सेवा: गरजेनुसार वापरकर्ते क्यू आर कोड स्कॅन करू शकतात आणि कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय वापरकर्ते ग्रंथालया मार्फत जी क्लिपिंग सेवा दिली जाते त्यानुसार माहिती मिळवू शकतात.
- 6) ई-पाठ्यपुस्तक: जर कोणत्याही वापरकर्त्यांना उपलब्ध असलेले पाठ्यपुस्तक ब्राउझ करायचे असेल, तर फक्त विशिष्ट हायपरलिंकमधून जावून, त्यांनी जे काही निवडने, त्यात स्वारस्य

आहे फक्त कोड स्कॅन करून ते डाउनलोड करून वापरकर्ते त्याचे जतन करू शकतात.

- 7) जुन्या प्रश्नपत्रिका आणि अभ्यास साहित्य: वापरकर्त्यांच्या मोबाईल फोनवर प्रश्नपत्रिका आणि अभ्यास साहित्याची यादी ही संपूर्ण माहिती मोबाईल वर दिसू शकते. ही सेवा क्यू आर कोडच्या मार्फत विद्यार्थ्यांना पुरविल्या जावू शकतात.
- 8) लायब्ररी कॅटलॉग: कॅटलॉग रेकॉर्डशी क्यू आर कोड लिंक करून वापरकर्ते कॉल नंबर, स्थान इत्यादींसह विशिष्ट आयटमची माहिती सहजपणे मिळवू शकतात.
- 9) मेलवर स्कॅन करणे: क्यू आर कोडसह कोणत्याही सेवा प्रदात्यामध्ये कोणताही ईमेल पत्ता टाईप न करता ग्रंथपालांना मेल पाठवणे खूप सोपे आहे आणि जास्त त्रासदायक पण नाही.
- 10) निकाल पत्रक मिळविणे : विद्यार्थ्यांना क्यू आर कोड स्कॅन करून त्यामध्ये जो फॉर्म असतो त्यामधील संपूर्ण माहिती भरून ते घरपोच निकाल पत्रक मिळवू शकतात.
- 11) वेब ओपॅक : तुम्ही लायब्ररीचे OPAC उघडण्यासाठी विशिष्ट क्यू आर कोड दिल्यास या लिंकमध्ये अनेक वेळा वाचकाला कोणत्याही वेळी, किती ही वेळा माहिती मिळवता येवू शकते.
- 12) पुस्तकातील मजकूर: एखाद्या विशिष्ट पुस्तकाचा मजकूर मोबाईलवर दिसणे हे नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्यांपैकी एक आहे. MARC 21, CCF सारखी इतर संदर्भग्रंथ मानके केवळ विशिष्ट शीर्षक किंवा लेखकाची माहिती प्रदर्शित करतात, कदाचित सामग्री दर्शवू शकत नाहीत जेणेकरून ते समस्येवर मात करू शकेल.
- 13) लेखकाचे प्रोफाइल: जर एखादे पुस्तक 3/4/5 लेखकांनी लिहिले असेल तर लेखकाचे प्रोफाइल छोट्या ठिकाणी लिहिणे खूप कठीण आहे परंतु मोबाईल कोडद्वारे संक्षिप्त बायोडेटा, लेखकांची प्रोफाइल इत्यादी सर्वसमावेशक माहितीही क्यू

आर कोडच्या सहाय्याने पुरेश्या जागेत उपलब्ध करून देता येवू शकते.

- 14) पुस्तक मतदान: पुस्तकाच्या शीर्षकाने प्रत्येक शीर्षकाच्या बटणावर एक क्यू आर कोड नमूद केला जातो. त्यामुळे या शिष्टाचारात वाचनालयांना वाचकांचे पुस्तक सहज शोधता येईल.
- 15) कॉल करणे: ग्रंथपालांना कॉल करून क्यू आर कोड मिळवून घेऊन कोणत्याही वापरकर्त्याला अशा लायब्ररी प्रदर्शनातील विशिष्ट परिच्छेद, थीम, चित्रे, सारणी, विश्वकोश, इतर संसाधने किंवा त्या प्रकारच्या माहितीची थीम हवी असेल तर विशिष्ट वेबसाइट उघडण्याची गरज नाही, क्यू आर कोडसह स्कॅन करून ते सहजपणे वापरू शकते. ते वाचनास, डाउनलोड करून ठेवण्यास आणि भविष्यातील हेतूसाठी संग्रहित करू शकतात.
- 16) प्रिंट जर्नल/लेख: क्यू आर कोडच्या फायद्यामुळे कोणीही एक साधा मोबाईल कोड टाकून त्यांच्या आवडीनुसार लेख मिळवू शकतो.
- 17) जर्नल वेबसाइट लिंक: जर कोणतेही वापरकर्ते कोणताही विशिष्ट लेख वाचण्यास इच्छुक असतील आणि लायब्ररीला भेट देण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष वाचण्यासाठी जास्त वेळ नसेल तर ते मोबाईल कोड स्कॅन करतात आणि एका सेकंदात पीडीएफ मिळवतात.

क्यू आर कोडचे ग्रंथालयातील फायदे

- माहिती प्राप्तीकरता आणि ग्रंथालय सेवकांचा वेळ वाचतो.
- पर्यावरण अनुकूल राहते आणि पेपर वाचतो
- अमर्यादित विद्यार्थी त्याचा वापर करू शकतात
- हे विनामूल्य उपलब्ध आहे
- कोडसह एम्बेड केलेल्या माहितीमध्ये प्रवेश करणे खूप जलद व सोपे आहे
- वैयक्तिकृत सेवा होते

क्यू आर कोड अर्जाच्या मर्यादा

- स्कॅनिंग उपकरणाची आवश्यकता. तुम्हाला QR कोडमधील माहिती ऍक्सेस करायची असल्यास,

तुमच्याकडे QR कोड स्कॅनिंग सुविधेला सपोर्ट करणारे उपकरण असावे.

- तुम्हाला QR कोड रीडर सॉफ्टवेअरची आवश्यकता आहे.
- इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक आहे.

निष्कर्ष:

आजचे जागतिक बारकोड त्यांच्या वाचनाची गती अचूकता आणि चांगल्या कार्यक्षमतेमुळे बरेच ट्रेन्डी झाले आहेत. क्यू आर कोडचे महत्त्व आणि लोकप्रियता वाढल्यामुळे, त्याची ग्रंथालयामध्ये अंमलबजावणी संतापजनक आहे. ही आधुनिक तंत्रज्ञानाची शक्ती आणि क्षमता आहे जी प्रत्येक वाचकाला माहिती मिळविण्यात मदत करते. सध्याच्या तंत्रज्ञान-समृद्ध युगात ग्रंथालय वापरकर्ते तंत्रज्ञानाचे जाणकार होत आहेत. ते सतत माहिती गोळा करण्याच्या पद्धती सुलभ करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे मार्ग शोधत असतात. त्यामुळे मूल्यवर्धित सेवा निर्माण करण्यासाठी ग्रंथालयांना त्यांच्या क्रियाकलाप आणि सेवांमध्ये नवीन तंत्रज्ञान बदलण्यात आणि स्वीकारण्यासाठी लवचिक असणे आवश्यक आहे. माहिती मिळवण्याचा मार्ग म्हणून ग्रंथालये त्यांच्या प्रासंगिकतेला महत्त्व देतात. क्यू आर कोड तंत्रज्ञान लागू करणे सोपे आहे, वापरण्यास मुक्त आहे आणि लोकप्रियता वाढत आहे.

संदर्भ:

1. Dr. Vijayakumar B. Gopale October-December 2019, International Journal of Library and Information Studies Vol.9(4) ISSN: 2231-4911, QR Codes and Useful Applications in Libraries.
2. Dr. Margam Madhusudan, Associate Professor. Institutions of Eminence, QR codes and useful applications in libraries.

3. Indrakshi Das, Assistant Librarian.
Don Bosco College Golaghat.
Digbijoy Das, Assistant Professor,
Assam Women's University, 2021. QR
Code and its effectiveness in library
services.
4. Lambodara Parbhoi, Nivedita
Bhattacharya and Roopsree Dhar.
Annual 2017. Use of QR Codes in
Libraries. Use of Modern Tools and
Technology in Library Services
(pp.237-243) Chapter: 25 Publisher:
Studera Press Editor: Surendra
Kumar Pal, and, Bal Ram.